

БАДАХШОН НИГИНИ ОСИЁ ВА МАНБАӢИ ОБӢОИ ШИФОБАХШИ МИНТАҚА

НЕЪМАТОВ МУҲАММАДШАРИФ АССОЕВИЧ

омӯзгори кафедраи географияи иктисодӣ ва методикаи таълими географияи Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

***Аннотатсия.** Дар ин мақола мақоми Бадахшон (Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон) ҳамчун "Нигини Осие" ва манбаи бузурги обҳои шифобахши минтақавӣ баррасӣ мешавад. Таъкид мегардад, ки маҷмӯи шароити беназири табиӣ – кӯҳҳои баланд, ҳавои тоза ва фаровонии чашмаҳои гарми зеризаминӣ – Бадахшонро ба як маркази муҳими бальнеологӣ табдил додааст. Обҳои минералӣ, ба монанди Гармчашма ва Зонг, ки аз ҷиҳати таркиби кимиёвӣ ганианд (аз ҷумла сероводород, карбонатҳо, кремний), дорои хусусиятҳои оли табобатӣ буда, барои муолиҷаи бемориҳои пӯст, системаи таъҷилоҳӣ-ҳаракат ва узвҳои ҳозима истифода мешаванд. Мақола зарурати ҳифзи ин захираҳои табиӣ ва рушди устувори сайёҳии тиббӣ ва экологии Бадахшонро ҳамчун сарвати минтақавӣ таъкид менамояд.*

***Калидвожаҳо:** Бадахшон, нигини осие, обҳои шифобахши, гармчашма, зонг, сайёҳии тиббӣ, захираҳои минералӣ, ВМКБ.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается статус Бадахшана (Горно-Бадахшанская автономная область) как "Жемчужины Азии" и крупного источника целебных вод регионального значения. Подчеркивается, что уникальный комплекс природных условий – высокие горы, чистый воздух и обилие горячих подземных источников – превратил Бадахшан в важный бальнеологический центр. Минеральные воды, такие как Гармчашма и Зонг, богатые по химическому составу (включая сероводород, карбонаты, кремний), обладают высокими лечебными свойствами и используются для терапии кожных заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения. Статья акцентирует внимание на необходимости сохранения этих природных ресурсов и устойчивого развития медицинского и экологического туризма в Бадахшане как региональном достоянии.*

***Ключевые слова:** Бадахшан, жемчужина азии, целебные воды, гармчашма, зонг, медицинский туризм, минеральные ресурсы, ГБАО.*

Агар боигарии водҳои Ҳисор, Вахш, Рашт, Зарафшону мавзеҳои дигари чумхурӣ замини қораму чарогоҳҳо бошанд, дороии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон маъданҳои кӯҳӣ ва чашмаҳои шифобахшанд. Тибқи маълумоти китоби «Лечебные минералы источников Памира»-и Иқром Бобоҳоҷаев ва Ширинбек Давлатмаҳмадов дар вилоят дар заминаи 76 чашмаи шифобахш истироҳатгоҳ бунёд кардан мумкин аст. Ҳанӯз дар даврони Шӯравӣ дар қаламрави вилоят Раёсати гидрогеологӣ ва муҳофизати сарватҳои зеризаминии назди Шӯрои Вазирони чумхурӣ гурӯҳи тадқиқоти Чанубии гидрогеологӣ ва Пажӯҳишгоҳи марказии курортология ва физиотерапияи собиқ Вазорати тандурустии ИҶШС ҳосиятҳои физикӣ, таркиби кимиёвӣ газнокӣ ва гидрогеологии ин чашмаҳоро комилан омӯхта буданд. Маълум шуд, ки чашмаҳои маъдании гарму хуноки Бадахшон аз лиҳози ҳосиятҳои физикӣ, таркиби кимиёву газнокӣ, балнологӣ (гармобашиносӣ), иқлими миёнаву баландкӯҳ ва фойданокӣ табобатӣ аз истироҳатгоҳҳои шӯҳратёри Қафқоз, чумхуриҳои назди Балтика, Русия, Украина, Олмон, Чехия, Словения, Маҷористон бартарӣ доранд.

Дар иртибот ба вазъи ин соҳа бо Ширинбек Давлатмаҳмадов яке аз муаллифони китоби зикргардида, ки ба тозагӣ интишор ёфтааст, ҳамсӯҳбат шудем.

-Тибқи маълумоти китоб вилоят дар оянда ба макони истироҳатгоҳҳо табдил меёбад, аммо ҳолати кунунии онҳо чӣ тавр аст?

-Мо имконият доштем, ки танҳо 76 чашмаи обҳои гарму шифобахшро таҳқиқ намоем, вале дар Бадахшон теъдоди чунин чашмаҳо ба маротиб зиёданд. Имрӯз дар вилоят

истирохатгоҳ вучуд надорад. Ҳастанд муассисаҳои тавъам ба шифохонаҳо, аммо онҳо ба шифохона ҳам қариб ки муносибате надоранд. Чунин муассисаҳо дар вилоят якчандтоанд. Калонтаринашон «Челондех», «Гармчашма», «Авч», «Ямчун» ва боз 2-3 -тои дигар дар Ванҷу Мурғоб фаъолият доранд. Онҳо дар асл истирохатгоҳ ҳам нестанд, зеро истирохатгоҳҳо сохтори вижагии мушаххаси тиббии худро доранд, ки корафтодагон дар он табобат мегиранд, ё истирохат мекунанд. Ман гуфтаниам, ки кулли чашмаҳои обҳои шифобахш дорои хусусияти хоси худанд, яъне на ҳамаи одамон метавонанд ворида обзанҳои (ваннаҳо) ин чашмаҳо гарданд, зеро ба яке суд бахшанд, ба дигаре зиён меоранд.

-Шумо гуфтаниед, ки дар кори табобатии ин муассисаҳо назму низоме вучуд надорад?

-Бале, аксарияти одамон бе ташҳиси қаблии муассисаҳои табобатӣ ба ин ё он чашмаи оби шифобахш мераванд. Гирем, чашмаи оби шифобахши Челондехро. Ҳарорати гармии оби чоҳҳои он аз 50 то ба 80 дараҷа мерасад. Маризон гумон доранд, ки ҳамин гармӣ малҳами кулли дардхост. Оби чашмаи Челондех тариқи қабули обзанҳо танҳо ба гирифтронии касалиҳои узвҳои тақяву ҳаракат, дилу рағҳои хунгард, системаи асаби ғайримарказӣ, вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва бемориҳои занонаю ғадудҳои эндокриникӣ давост. Дар саросари дунё дар назди чашмаҳои шифобахш духтурон фаъолият доранд ва табибон ба ҳар мариз тибқи бемориаш табобат таъин менамояд. Гирем, обзанҳоро. Қабули обзанҳо низ барои беморон гуногунанд, яъне мӯҳлати қабули яке бештару аз дигаре камтар. Умуман, мӯҳлати қабули обзанҳо аз 15 то 20 дақиқа аст, вале одамон то 45 дақиқа ва баъзан то як соат дар даруни оби маъданӣ меистанд, ки он ба ҷои фоида зиён меорад. Кормандони ҳамаи обзанҳо асосан соҳибхоназанҳо мебошанд, ки дар бораи табобати обҳои шифобахш тасаввуроте надоранд. Дар ҳар як чашмаи обҳои шифобахш барои истирохаткунандагон бояд обзанҳои алоҳидаву барои сокинони деҳоти гирду атрофи чашма, ки ба хотири оббозӣ ба ин ҷо меоянд, алоҳида бошанд. Қариб дар ҳамаи чашмаҳои обҳои шифобахш, ки фаъолият доранд, дутой обзан мавҷуд аст. Яке барои занон ва дигаре барои мардон. Яъне дар он ҳам истирохаткунандагон ва ҳам «меҳмонон» оббозӣ мекунанд. Одатан аз соати 4-и субҳ то 8-и рӯз обзанҳоро онҳое қабул мекунанд, ки дар оби ин чашма табобат мегиранд. Касони аз соати 8 то 4-и рӯз омада, на ба мақсади табобат, балки ба шустушӯ меоянд. Онҳо баданашонро собун мезананд. Баъди ин онҳоро баъзан мешӯянд, аксар вақт «фаромӯш» месозанд. Дар натиҷа онҳое, ки ин ҷо табобат мегиранд, ворида обзанҳои ифлос мешаванду бар замми дардашон боз ба чандин дарди дигаре гирифтормегарданд. Роҳбарияти чашмаҳо чунин нафаронро ба хотири чамъоварии пул иҷозати шустушӯ медиҳанд.

-Яъне дар назди чашмаҳои шифобахш ҳатман бояд духтурони соҳа фаъолият намоянд.

-Оре, аммо дар вилоят боз чашмаҳои обҳои шифобахше ҳастанд, ки ҳатто хоҳарони шафқат надоранд. Чунин чашмаҳо ба ҳаммом табдил ёфтаанд. Инчунин табобат дар обҳои шифобахш ба истеъмоли ғизо низ алоқаманд аст. Аксарияти беморон бояд парҳезро риоя намоянд. Танҳо дар ҳамин ҳолат мариз комилан шифо меёбад.

-Вазъи машхуртарин табобатгоҳ - «Гармчашма» чӣ гуна аст?

-Дар ду-се соли охир ба ибтикори Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии раиси вилоят КВД «Ширкати алюминийи тоҷик» дар «Гармчашма» меҳмонхона ва бинои табобатии барҳаво сохт. Идороти муассисоти дигару соҳибкорон низ биноҳои гуногуни хизматрасонӣ бунёд карданд. Ин биноҳо имрӯз дар хизмати садҳо нафар мариз қарор дорад.

-Ба фикри шумо ба хотири беҳбудии чашмаҳои шифобахш чӣ корҳоро бояд сомон дод?

-Имрӯз аз минтақаҳои чумхурӣ маризон маблағи зиёд харҷ карда, бо умеди ба дардашон даво ёфтани меоянд, вале на ҳама шифо меёбад. Зеро тарзи табобат таваккалист. Вақти он расидааст, ки дар заминаи ин нимбеморхонаву ним- истирохатгоҳҳо осоишгоҳҳои замонавӣ бунёд намоем. Ё дар вилоят раёсати осоишгоҳҳо таъсис диҳем ё кулли чашмаҳои шифобахши онро муваққатан ба ихтиёри Раёсати осоишгоҳҳои чумхурӣ вогузорем. Бигзор, беморон бо роҳхатҳои иттифоқҳои касаба ворида Бадахшон шаванд. Донишгоҳи давлатии тиббии кишвар бояд мутахассисони гармобашиносу иқлимшиносро тайёр намояд. Ба сохтмонҳои бесарусомон ҳам, ки дар гирду атрофи чашмаҳои шифобахш ҷараён доранд, хотима бахшидан

зарур аст. Ошхонаву хобгоҳҳо бояд дар тобеияти шифохонаҳо бошанд. Он гоҳ ҳам маризон табобат меёбанду ҳам ба бучети кишвар миллионҳо сомонӣ ворид мегардад.

Дар Тоҷикистон чашмаҳои обашон шифобахш зиёд аст. Баъзеи онҳо аз сабаби бӯй ва рангашон барои нӯшидан мувофиқ нестанд. Чунончи, чашмаҳои ҳастанд, ки «олтингӯгирд» (сулфур) доранд. Бо ин гуна об вузӯ кардан ҷоиз аст. Тоҷикистониён ноҳияи Ванҷро бо пирахҳои азими Ванҷях, Хирсон, Кашолаях, дарёҳои хурӯшони Ванҷобу Язғуломоб, конҳои маъдани никел ва мрамари оҳарии сафед, ҷангалистонҳою бӯстонҳою мешиносанд. Дар Ванҷ бар замми ҳамаи ин неъматҳои фаровон ҳамчунин чашмасорони оби зулолу маъданӣ ва шифобахше ҳастанд, ки ба дахҳо дард даво мебошанд. Бояд тазаккур дод, ки чашмасорони маъдандори шифобахш дар қаламрави Помир зиёданд ва шумораи аниқи онҳо касе намедонад.

Ин чашмаҳои шифобахш аз резишгоҳи рӯдхонаи Ванҷоб, аз соҳили Панҷи пуртуғён оғоз гардида, то ба домони пирахҳои ҳазорсолаи Федченко, Абдулқаҳҳор ва Хирсон, водии Язғулом, деҳоти Босид ва Убағн то қаламрави Ҷумҳурии Қирғизистони ҳамсоя дар сари ҳар як қадам аз камари кӯҳҳо фавворазанон мебароянд. Иқбол Нағзибеков, куҳансолтарин сокини ноҳияи Ванҷ, нақл мекунад, ки дар замони Аморати Бухоро чанде аз толибилмоне, ки дар мадрасаҳои ин шаҳри бостонӣ таҳсил доштанд, обҳои мусаффоӣ диёрро ба Бухоро мебарданд. Ҳамин тариқ, аз рӯзгори куҳан овозаи обҳои мусаффоӣ Ванҷ ба шаҳрҳои бузурги Осиёи Марказӣ низ рафта буд.

Мӯъҷизаи дигари табиати нотакрори Ванҷ рӯдҳои калону хурди он мебошанд, ки маҷрояшон аз таги сангу кӯҳпораҳо то ҷандин фарсахҳо ҷараён гирифтааст. Оби дарёчаҳои таги сангпораҳо ва кӯҳҳо хеле ширин ва болаззат мебошад. Аз ҷумла дарёчаҳои зерикӯҳӣ ва зеризаминии деҳаҳои Гишхун, Одешт, Ширговад эҳтиёҷи беш аз ҳазор хонаводаро бо об таъмин месозанд ва киштзору боғот низ шодоб мегарданд. Ҳамчунин оби ҷунин рӯдҳои зеризаминӣ хосияти шифобахшӣ доранд.

Сирочиддин Начмиддинов, табиатшинос, корманди масъули мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, иттилоъ дод, ки замони шӯравӣ олимони ва мутахассисони соҳаи гидрогеология таркиби кимиёвӣ ва дараҷаи шифобахшии даҳ чашмаи шифобахши Ванҷро омӯхта, таҳлил намуда буданд. Аммо ин амали хайро то охир ба ҷо оварда натавонистанд.

Нахустин чашмаи оби маъдани шифобахш аз канори дашти Сурхсангов ба оғӯши Ванҷоб ҷорӣ мешавад. Хусусиятҳои муолиҷавӣ дошта, барои табобати дардҳои зиёд давои хубе мебошад. Дар таркибаш моддаҳои фаровони кимиёвӣ дорад. Ин чашма дар даромадгоҳи деҳаи навбунёди мавзеи Сурхсангов, ки онро Эмомалӣ Раҳмон, Сардори давлат, зимни сафари корӣ дар Бадахшон деҳаи Ваҳдат номгузорӣ кард, ҷойгир буда, барои истифода хеле қулай аст. Зеро оби чашма роҳи мошингарди Дарвоз-Ванҷро миёнбур карда мегузарад. Аммо аз ин атои табиат то ҳанӯз истифодаи дуруст бурда намешавад. Дар канори ин чашмасор деҳаи дорои 165 хонавода доман густурдааст ва шояд шахси боҳиммате пайдо гардаду ин ҷо истироҳатгоҳе созад. Болотар чашмае дар мавзеи Пайшанбеобод ҷойгир аст ва аз оби шифобахши он мардуми деҳаҳои Вичхарв, Роғу Вокроғ истифода мебаранд.

Ҳамчунин дар мавзеи дараи Зинг, дар домони кӯҳсорон, чашмаи нодире пайдост, ки таркиби кимиёвии он ба касалиҳои меъда, рӯда, талха ва ҷигар давои беҳамтоост. Анвар Нилобеков, сокини деҳаи Убари Даргов, нақл мекунад, ки ӯ аз овони бачагӣ ба бемориҳои меъда, талха ва ҷигар мубтало буд. Табибон нӯшидани оби чашмаи Дараи Зингро ба вай тавсия доданд. Истифодаи бардавоми оби чашмаи саломатии ӯро барқарор кард. Афсӯс, ки ба сӯи ин чашма роҳи мошин нест ва мардуми эҳтиёҷманд аз он кам истифода мебаранд. Чашмаи дармонбахши дигар дар канори деҳаи Гармчашма, дар шафати роҳи мошингарди кишлоқи Поимазор, воқеъ гаштааст ва истифодаи он хеле осон аст. Фарҳод Ноёфтов, сардори муассисаи давлатии ниғадорӣ роҳҳои автомобилгарди ноҳия, ташаббус нишон дода, сола қабл дар канори ин чашма иморате бино кард, ки холо шахсони дардманду эҳтиёҷманд он ҷо аз оби маъдани чашма истифода мебаранд.

Ҳамзамон бояд гуфт, ки мутахассисони соҳаи тиб ва олимони гидрологу табиатшинос дар натиҷаи омӯзишу таҳқиқ ба хулосае омаданд, ки оби чашмаҳои маъдандор ва шифобахши Ванҷ хеле нодир ва баҳри муолиҷаи беморон беҳамтост. Аз обҳои маъдани Қафқоз, истироҳатгоҳҳои Шоҳамбарӣ, Хоҷа Оби Гарму Гармчашма ва Авҷ камӣ надоранд.

Мавриди зикр аст, ки ҳамасола дар чорсуи Помир соҳибкорон ва тоҷирон даҳҳо ва садҳо адад мағоза, тарабхона, қаҳвахона, марказҳои савдо, чойхонаю ошхонаҳо бунёд мекунанд. Ин ҷо саволе ба миён меояд: кучоанд он соҳибкорон, ҷавонмардонии олиҳиммате, ки дасту остин барзананду дар канораҳои ин чашмасорони зулолу шифобахш корхонае, истироҳатгоҳе бунёд намоянд ва ба мардум нафъу фоидае расонанд.

Оби зулолу шифобахши чашмаи «Авҷ»-и ноҳияи Ишқошим шуҳратёр аст. Мутаассифона, он бо сабаби дурии роҳ танҳо ба гурӯҳи бисёр камии аҳолии кишвар дастрас мебошад. Яъне онҳое метавонанд аз ин об нӯши ҷон кунанд, ки роҳи дарозро бо мақсади муайяне тай намуда, ба ин мавзеъ меоянд ва ё дар ин ғӯша ва гирду атрофи он иқомат доранд.

Аслан ҷойи таассуф аст, ки дар асри XXI, асри рушду тараққиёт оби ин чашма беҳуда ба дарёи Панҷ мерезаду аз он истифода намегардад. Магар мушкил аст бунёд кардани сеҳе, то ин оби зулолу газноку шифобахш тавассути шишаҳо ба мардуми тамоми манотиқи кишвар дастрас шавад? Дар ин ҳол боз чанд нафаре ҷойи кор пайдо мекунад ва ҳам мардум ба даҳҳо дард даво меёбад. Дар мавриди ба хориҷи кишвар баровардани ин об алҳол чизе намегӯям.

Оре, ман дар ин нома танҳо масъалаи оби чашмаи «Авҷ»-ро гузоштам. Обҳои «Гармчашма», «Бибӣ Фотимаи Заҳро» ва дигар чашмаҳои Бадахшонро низ дар баробари «Авҷ» мебояд дастраси мардум намуд.

Бовар дорам, ки бо нашри ин нома масъулони сари ин масъалаи муҳим меандешанд ва тадбир меҷӯянд. Соли 1935 геологҳо дар ҷустуҷӯи нафт қишри заминро парма карданд. Вале ба ҷои нафт чуқурии 800 метр оби гарм фаввора зада баромад, ки ҳарораташ 28 дараҷа буд.

Геологҳо ба ин қаноатманд нашуда соли 1949 боз 40 метр дуртар аз оби пайдошуда заминро карданд. Ин дафъа низ аз қари 1800 метр об баромад, ки гармиаш ба 36 дараҷа мерасид. Ҷустуҷӯи нафт идома меёфт. Тахминан як километр поёнтар аз чашмаҳои ёфтшуда боз заминро парма карданд, ки чуқурии он то 1200 метрро ташкил дод. Ин бор оби гармтаре фаввора зад, ки 40 дараҷа ҳарорат дошт.

АДАБИЁТ

1. Бобоходжаев И.Я., Давлатмамадов Ш.М., Лечебные минеральные источники Памира, Д., 1994.
2. Нурназаров М. Муҳабатов Ҳ. Раҳимов М. Ҷуғрофияи Тоҷикистон китоби дарси синфи 8. 2000с.
3. Джураев К.Ш., Пулатов Д.П. География Таджикистана-Душанбе: Маориф, 1988г.
4. Хайдарова Р.Н. Экономическая и социальная география Таджикистана-Душанбе: ТГПУ им. К. Джураева, 1995г.